

DO‘LANANI XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI VA TARKIBIDAGI OG‘IR METALLARNI ANIQLASH JARAYONINI O‘RGANISH

¹Tunahan ERDEM baba adı Cemal, ²Usmonqul Islomov Rustamovich, ³Shaxlo Hoshimova
Ulug‘bek qizi, ⁴A‘zamov Azizbek A‘zam o‘g‘li

¹Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Adana, Türkiye, ²Jizzax politexnika instituti o‘qituvchisi, dotsent

³Jizzax politexnika instituti assistenti, ⁴Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177497>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan mamlakatimizda yetishtirilayotgan do‘lanani shifobaxsh xususiyatlari, tarkibi hamda inson iste‘moli uchun yaroqli bo‘lgan jihatlari o‘rganib tahlillar orqali o‘z tasdig‘ini topish uchun amaliy ishlarni olib bordilar. Mualliflar ishonadiki to‘plangan bilim va tajribalar qishloq xo‘jaligi sohasiga qiziqqan barcha insonlar uchun dasturul amal vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: do‘lana tarkibi, vitaminlar komponenti, kimyoviy tahlil jarayoni, og‘ir metallarni aniqlash, inson organizmiga bo‘lgan foydali xususiyatlari.

Abstract. In this article, the authors studied the healing properties, composition, and aspects of hawthorn grown in our country suitable for human consumption and conducted practical work to find their confirmation through analysis. The authors believe that the accumulated knowledge and experience will serve as a program for all people interested in the field of agriculture.

Keywords: composition of hawthorn, vitamin component, process of chemical analysis, determination of heavy metals, beneficial properties for the human body.

Hozirgi zamon tabobatida ham do‘lananing mevasi va guli yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda hamda asab tizimini tinchlantiruvchi va qon bosimini pasaytiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Do‘lana Ra‘nodoshlar (Rosaceae) oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 5m. yetadigan daraxt, respublikamizning tog‘li tumanlarida keng tarqalgan. O‘zbekistonda do‘lananing bir nechta turi uchraydi, ayniqsa sariq rangli do‘lana (*Crateagus pontica* L.) keng tarqalgan bo‘lib, mevasi iste‘mol qilinadi. Tibbiyotda esa do‘lanani 6 turining mevasi va gullari ishlatilishga ruxsat etilgan. Asosan keng tarqalgan turi bu qizil do‘lana ya‘ni, Turkiston do‘lanasi (*Crateagus turkestanica*) ishlatiladi. Bu daraxtning bargi, gullari va mevalari shifobaxshdir. Uning bir hovuchi iste‘mol qilinsa, kun bo‘yi kishini nafaqat tashnalik, balki ochlikdan ham asraydi. U insonga yaxshi kayfiyat, bardamlik va quvvat baxsh etadi. Shu boisdan bo‘lsa kerak, do‘lanani lotin tilida “gratas” (kuchli) deb ataydilar [1].

MEVA TARKIBIDA

1-jadval

№	1	2	3	4	5	6
Mahsulot nomi	Qand	Yog‘	Flavonoid	Atsetilxoli	Oshlovchi moddalar	Karotin
O‘lchov birligi % da	20	8	2.3	1.2	1.5	2

Organik kislotalar kabi moddalar mavjud. O‘zbekiston sharoitida o‘sadigan do‘lananing ba’zi turlarida B₁, B₂, PP, S, E vitaminlari borligi aniqlangan. Ko‘pgina xalqlar xalq tabobatida do‘lana ich ketish, toliqish, aqliy horg‘inlik, uyqusizlik va asabiylashganda qo‘llaniladi. Shuningdek, bu meva yurak og‘riganda, klimaks davrida, revmatizm asorati paydo bo‘lgan revmokatitda, aterosklerozda, qon bosimi oshganda, bosh aylanishi, yo‘talda ham iste‘mol qilinadi. Hozirda farmatsevtika sanoatida do‘lana gullaridan tayyorlangan damlama va turli boshqa gilyohlar bilan birga tayyorlangan dori vositalari ateroskleroz, nevroz, asab tizimi va yurak-qon tomir kasalliklarida keng foydalanilmoqda [2].

Do‘lana haqida 7 ta oltin maslahat bor. Zamon tabobatida ham do‘lananing mevasi, bargi, shoxlari va gulidan foydalanib kelinmoqda. U yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda hamda asabni tinchlantiruvchi, qon bosimini pasaytiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Bo‘g‘imlar uchun: do‘lana ekstrakti artrit va podagra kasalliklarida foydalidir. U bo‘g‘imlarni jarohatlardan ximoya qilishga va og‘riqsiz harakatlanishiga yordam beruvchi oqsil va kollageni organizmda ushlab turadi. Do‘lanani iste‘mol qilish ushbu kasalliklarni davolash va oldini olishda asqotadi. Yurak-qon tomirlari uchun: Uning ekstrakti tufayli yurak yetishmovchiligini, ko‘krakdagi og‘riqlarni, aritmiyani yengish, qon bosimini tushirish, aterosklerozdan xalos bo‘lish va xolesterin miqdorini kamaytirishi mumkin. Do‘lana qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini ham yaxshilaydi. Asab tizimi uchun: Do‘lana tarkibidagi fermentlar organizmdagi gormonlarga ham ta’sir qiladi. Bu esa depressiya, surunkali charchoq va asabiylashish asoratlarini yengishga yordam beradi. Do‘lana ekstraktini qabul qilish xavotirni yo‘qotadi. Shu sababli, u ko‘p yillar davomida tabiiy tinchlantiruvchi vosita sifatida qo‘llanilgan. U uyqusizlik va asabiylashishdan xalos etib, organizm faoliyatini yaxshilaydi. Oshqozon ichak yo‘llari uchun: do‘lana tarkibidagi organik birikmalar va kletchatkalar ichak mikroflorasi bilan birga aloqaga kirishadi va uning faoliyatini yaxshilaydi. Shuningdek, do‘lana ovqat xazm bo‘lishiga va yegulikni oshqozonda maydalanishiga yordam beradi. Metabolizmni oshiradi, ichni yumshatadi, spazm, qorin dam bo‘lishini yo‘qotadi. Ichak infeksiyalari bilan ham kurashadi. Do‘lana yordamida soliter va tasmasimon parazitdan halos bo‘lish mumkin. Buyrak va siydik yo‘llari uchun: Do‘lana vositalar qatoriga kiradi va organizmdagi ortiqcha suyuqlikdan xalos bo‘lishga ko‘maklashadi. U buyrak faoliyatini faollashtiradi va peshobdagi tuzlarni ajralib chiqishini kuchaytiradi. Buyrak kasalliklarini davolashda va siydik qopining faoliyatini yaxshilashda asqotadi. Teri qatlami uchun: uning tarkibida antioksidantlar mavjudligi uchun yara, ekzema, psoriaz, kuygan jarohatlarni davolashda qo‘llaniladi. Yallig‘lanish va qichishishni yo‘qotib, jarohatlarni tez bitishiga yordam beradi. Keksalarda uchrovchi yoshga oid dog‘larni va ajinlarni paydo bo‘lishini oldini oladi. Immunitet uchun: do‘lana organizmdagi toksinlarni chiqarib yuboradi. Tarkibidagi S vitamini 2-5 kun yashovchi leykotsitlarni faollashtiradi va immun tizimini yaxshilaydi. Har bir narsaning foydali tarafi bilan nojo‘ya hususiyati bo‘lgani kabi, do‘lana o‘simligining nojo‘ya ta’siri ham bor. Ular quyidagi hollarda istemol qilib bo‘lmaydi. Yurak kasalliklarini davolashga mo‘ljallangan dorilar bilan birga qo‘llash. Jarrohlik amaliyotidan oldin va keyin. do‘lanani och qoringa iste‘mol qilish mumkin emas. Chunki, u ichakni spazm qilib qayt qildiradi. Bu mevani yegandan keyin ustidan sovuq suv ichish ham zararli, aks holda u me‘da-ichak sanchig‘iga sabab bo‘lishi mumkin. Uni ortiqcha iste‘mol qilish buyrakka zarar bo‘lib, me‘da-ichakni zaiflashtirib, kolit xastaligi, ko‘ngil aynishi, qayt qilishni paydo qiladi[3].

Labaratoriyada do‘lanani tarkibini xromotograf yordamida tekshiruvdan o‘tkazilib tahlillar orqali na‘munalar keltirildi.

Do‘lanani yetishtirib xalq iste‘moli uchun yo‘naltirar ekanmiz. Avvalo uni inson iste‘moli uchun yaroqli yoki yaroqsiz holatini tajribaviy ishlarimiz orqali amaliyotda ko‘rib xulosalarimizni berishni taqdim etdik.

1-rasm

Xromatograf va plastinka yordamida mahsulotni tarkibidagi og‘ir metallar bor yoki yo‘qligini aniqlaymiz. Dastavval jarayon do‘lana mahsulotidan 20 gr ni olib maydalab olamiz, so‘ngra C_6H_{14} (Gekson) eritmasidan 30 ml qoyamiz. Mahsulotni eritmada eritish uchun ДЛЯ встряхивания АБУ-6с чайқовчи apparatda 20 daqiqa davomida eritib olamiz. Keying jarayon filtirlash bo‘lib, filtr qog‘ozini ichiga 0.5-0.6 ml/gr Na_2SO_4 (natriy sulfat) eritmasini solib so‘ngra ortidan chayqatilgan do‘lana suvi ikkisini mahsus idishda filtirdan o‘tkazib olamiz. Bu jarayon plastinka yordamida mahsulot tarkibini aniqlash bo‘lib, tajriba ehtiyotkorlikni talab etadi. Plastinkada tajribani olib borishdan oldin mahsus qopqoqli idishga 100-80 ml C_6H_{14} (Gekson) eritmasidan solib plastinkani yuvib olamiz. Jarayon 25 daqiqani tashkil etadi. Yuvilgan plastinkalarni ikki qismga bo‘lamiz. Dazator tomchi qo‘yuvchi apparati yordamida 0.2 ml/gr olinib plastinkaga tomiziladi. So‘ngra standart uchun quyidagi mahsulotlar solinadi.

TAHLILIY JARAYON

2-jadval

№	1	2	3	4	5	6
Mahsulot nomi	Alfa	Betta	Gamma	DDE	DDD	DDT
O‘lchov birligi ml/gr	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

2

rasm

Ushbu mahsulotlar aralashma holatida tayyorlanib bu ham nazator yordamida plastinkaga tomizilib olinadi. Plastinka 15 daqiqada ultrara rang beruvchi apparatning qarshisida qoldiriladi. So‘ngra AgNO₃ (kumush nitrat) sepiladi. Plastinkalarda standart yuzasiga javob bermasa plastinkada qora dog‘lar paydo bo‘ladi. Biz tajriba uchun olgan do‘lanamizning bir donasining hajmi 5-7 gr bo‘lib, qandlik miqdori 8-9% ni tashkil etdi. Tajribamiz yuzasidan shuni ayta olamizki olib brogan laboratoriya ishida hech qanday zararli moddalar mahsulot tarkibida uchramadi.

Xulosa. Do‘lanani och qoringa iste‘mol qilmaslik kerak. Chunki, u ichakni qisib (spazm) qayt qildiradi. Bu mevani iste‘mol qilgandan keyin ustidan sovuq suv ichish mumkin emas, aks holda u me‘da-ichak sanchig‘iga sabab bo‘ladi. Shuningdek, uni ortiqcha iste‘mol qilish buyrakka zararli bo‘lib, me‘da ichakni zaiflashtirib, kolit xastaligi, ko‘ngil aynishi, qayt qilishni paydo qiladi. Mevaning qaynatma, damlama, qiyom va undan tayyorlangan preparatlar bilan davolanish faqat shifokor maslahati bilan va uning nazorati ostida qo‘llanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1-https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/6354/26929/66a0753036435
2. TA'LIM_FIDOYILARI-2023-Mart-1-qism-80-96.pdf
3. 2-Agro Biznes Inform Ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal №2 2024 Do‘lananing (crateagus pontica l) qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati Nazarov A.M, Xakimova M.B.
4. 3-Sh.U.Hoshimova, N.A.Nematov “Preparation of marmalade from the secondary harvest of melon”. Journal of Science, Research and Teaching Vol. 3, No. 04, Apr - 2024 ISSN:2181-4406. -P. 38-40.